

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ВОЕННЫХ НАУК

Акбарходжаев Камол Абрал угли
преподаватель кафедры военной подготовки
Академии МВД Республики Узбекистан,
E-mail: akaxodjayev@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны роль и виды педагогических технологий, а также рекомендации по повышению эффективности обучения и достижению высоких результатов с их использованием в процессе обучения.

Ключевые слова: креативная технология, технология обучения, проблемная технология, технология деловых игр, информационные технологии, телекоммуникационные технологии, программируемая технология, инновационные технологии.

ABSTRACT

This article describes the role and types of pedagogical technologies, as well as recommendations for increasing the effectiveness of teaching and achieving high results with their use in the learning process.

Keywords: patriotism, psychological foundations of patriotic education, military patriotism, cadets of higher military educational institutions

ВВЕДЕНИЕ

Педагогическая наука в целом, военная педагогика и военная психология в частности давно ищут пути достижения если не абсолютного, то хотя бы высокого результата в работе с группой военнослужащих и постоянно совершенствуют свои средства, методы и формы. В настоящее время педагогика имеет в своем арсенале значительное число эффективных методик. Однако проблемы стабильности в обучении, а также проблемы достижения каждым курсантом высоких учебнопрофессиональных результатов продолжают оставаться.

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие «педагогическая технология», но, как известно, относительно его понимания и применения существуют различные мнения педагогов, ученых и, в силу этого,

имеются большие разночтения. Очевидно, что вокруг понятий «педагогическая технология» и «технология обучения» в научном сообществе ведутся серьезные дискуссии, что свидетельствует о недостаточном развитии дидактической теории. Так, многое из называемого сейчас технологиями явно недостаточно приближает нас к пониманию термина. Проблема, как и прежде, заключается в его понимании [1, с. 135].

Ряд авторов понимают под технологией в образовании совокупность методов обучения, приемов, характеризующихся разнообразным набором признаков: «оптимальных», «научно обоснованных», «эффективных», «отвечающих современным требованиям». В. П. Беспалько, труды которого легли в основу теории педагогической технологии, считает возможным говорить о «технологии лекционного обучения», «технологии обучения с ТСО». Но здесь нет нацеленности на результат, а значит и не понятно, что делает применяемый метод эффективным и будет ли результативным использование этого метода другими. Замечание это относится и к формулировке В. В. Гужеева, считающего существенными признаками технологии «комплекс, состоящий из – некоторого представления планируемых результатов обучения; – средств диагностики текущего состояния обучаемых; – набора моделей обучения; – критериев выбора оптимальной модели для данных конкретных условий» [2, с. 135].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Целенаправленное и эффективное использование педагогами интерактивных методов в процессе военного воспитания и обучения обучающегося (курсанта) для нахождения логической связи между общением, совместной работой, логическим мышлением, синтезом, анализом существующих представлений, различных взглядов обеспечивает широкие возможности для развития навыков приобретения. Для достижения эффективности в военном образовании рекомендуется использовать следующие педагогические технологии обучения:

- 1) креативная технология обучения;
- 2) технология обучения методом проектов;
- 3) проблемная технология обучения;
- 4) технология деловых игр обучения;
- 5) информационные и телекоммуникационные технологии обучения;
- 6) автоматизированная система обучения;
- 7) программируемая технология обучения;
- 8) инновационные технологии в обучении.

Есть два типа технологий, в которых слово «технология» используется более глубоко: промышленные и социальные технологии. Промышленные

технологии позволяют преобразовывать природное сырье или полуфабрикаты, полученные из него, в готовую продукцию с заданными параметрами путем переработки или превращения их в готовую продукцию. Социальные технологии работают с человеком, изменяя одну или несколько его характеристик, например, обучение специальности. Социальная технология представляет собой специально организованный комплекс различных мер, методов и инструментов, используемых на разных уровнях и в разной последовательности для достижения заранее заданной цели. Метод обратной связи играет важную роль в социальных технологиях. В этом случае обратная связь необходима для своевременного выявления и устранения проблем (или отклонений в социальных процессах). Социальные технологии включают в себя большую группу технологий обучения. Они должны обеспечивать достижение заранее поставленных целей обучения на основе современного уровня научно-педагогических знаний, эффективных методов обучения, а также технических средств, необходимых для обучения. Естественно, технологии обучения должны быть обеспечены механизмом и методами контроля качества обучения [3]. Одной из наиболее эффективных из перечисленных выше педагогических технологий в системе военного образования является технология проблемного обучения.

Технология проблемного обучения – это развивающаяся технология обучения, которая стимулирует процесс активного обучения и формирует логическую последовательность мышления. Эта технология является одной из самых эффективных технологий в учебных заведениях. Суть проблемного обучения заключается в том, что преподаватель управляет деятельностью по получению новых знаний путем организации проблемных ситуаций в обучении учащихся и решения учебных (желательно жизненно важных) вопросов, проблем и вопросов. Проблемная ситуация по своему характеру и содержанию аналогична логической последовательности в преподавании естественных наук. Принцип последовательности заключается в том, что при определении содержания обучения на каждой ступени высшего образования учитываются знания, полученные на предыдущих ступенях, т.е. образование. Точно так же, если новое знание в ситуации связано с предыдущим знанием, это считается проблемной ситуацией. Проблемная ситуация – это состояние мыслительной деятельности, созданное специально для получения знаний. В основе такой ситуации лежит сохранение ранее полученных знаний и способ умственной или практической работы по решению новой задачи. Симптомы проблемной ситуации: наличие неуверенности у студентов (курсантов); руководство по устранению неопределенности; «личная заинтересованность» в решении проблемы, вызванная недостатком знаний [4].

ОБСУЖДЕНИЕ

Отсюда возникает проблемная ситуация, когда необходимо приобрести ранее отсутствующие знания для решения задачи и приобрести новые. При проблемном обучении сначала возникает ситуационная проблема или задача, а затем формируется учебная проблема. Основными признаками задачи обучения являются: наличие неопределенности, нахождение этой неопределенности приводит к формированию новых знаний; для поиска неизвестного (по памяти, учебной и научно-технической литературе) учащиеся должны иметь определенный запас знаний. Затем учащиеся ищут способ решения проблемы, вносят к нему различные предложения, на основе анализа и обобщения высказанных критических и независимых мнений одно из них признается правильным, принимается и доказывается в качестве гипотезы. Поиск заканчивается решением проблемы. Познавательная, поисковая деятельность состоит из следующих этапов:

1. Проблемная ситуация.
2. Проблема обучения.
3. Поиск решения проблемы.
4. Решение проблемы и её проверка

Преподаватель не должен давать учащимся готовые факты и решения при организации и проведении уроков в проблемной среде обучения. Преподаватель направляет исследовательскую деятельность учащихся в нужное русло; помогает учащимся переосмыслить в уме информацию, события, факты и явления, с которыми они сталкиваются как на занятиях, так и в повседневной практике. При проблемном обучении преподаватель должен организовать военно-воспитательную деятельность студентов таким образом, чтобы курсанты могли самостоятельно решать интеллектуальные задачи на основе фактологического анализа, делать выводы и обобщать, выражать закономерности, применять свои знания в новых ситуациях. При таком обучении у учащихся развивается способность самостоятельно приобретать знания, находить новые способы мыслительной деятельности путем выдвижения и доказательства гипотез, развивать навыки применения знаний, развивать внимание и воображение.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В конечном итоге все это способствует развитию как учебной деятельности, так и личности самого курсанта. Основная задача технологии проблемного обучения заключается в том, чтобы помочь учащимся эффективно овладеть системой знаний и способами интеллектуальной деятельности, творчески применить свои знания в новых военных ситуациях, развить навыки решения

проблем, приобрести самостоятельные знания. В зависимости от сложности военной задачи, уровня знаний и умений учащихся, умения искать ситуации и решения, дидактической необходимости взаимодействие преподавателя и курсанта будет на трех уровнях:

- **первый уровень** - преподаватель сам ставит проблему, как обыденного, так и военного характера, высказывает ее и направляет учащихся на самостоятельный поиск путей решения проблемной ситуации;

- **второй уровень** - преподаватель только создает военную проблемную ситуацию, а учащиеся самостоятельно формулируют и решают проблему;

- **третий уровень** - преподаватель лишь «подводит» учащихся к военной проблемной ситуации, направляет их на самостоятельный поиск, оценивает результаты, а обучающиеся самостоятельно понимают военную проблему, высказывают ее и ищут решения [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В основе разработки технологий обучения лежит проектирование высокоэффективной учебной деятельности курсантов и управленческой деятельности военного преподавателя:

1) постановка общих целей и их максимальное уточнение в соответствии с требуемым содержанием;

2) формулирование частных дидактических целей с ориентацией на достижение прогнозируемых и планируемых результатов;

3) выбор оптимальных методов, форм и средств обучения;

4) организация хода учебного процесса;

5) оценка текущих результатов и, при необходимости, поправка, коррекция учебного процесса с целью гарантированного достижения поставленных целей [6].

Таким образом, технология проблемного обучения является универсальным средством реализации военно-образовательного процесса. Эта технология эффективна только тогда, когда курсанты подготовлены к поиску военной обстановки, постановке проблемы и её решению. При выборе педагогом технологии обучения или их сочетания он должен исходить из цели урока, содержания учебного материала, характера аудитории, уровня ее готовности, чтобы технология была наиболее эффективной.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Аксенов К. В., Развитие педагогических технологий в образовательной практике военных вузов // Ярославский педагогический вестник. – 2017 – № 2. - С. 122-123.
2. Гузеев, В. В. Системные основания образовательной технологии [Текст] / В. В. Гузеев. – М. : Знание, 1995. – 135 с
3. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение/ Учебное пособие. -Москва: Издательский центр “Академия”, 2009.
4. Ситуационный анализ или анатомия кейс-метода/ под. ред. Ю.П. Сурмина-Киев: Центр инноваций и развития, 2002.
5. <http://letopisi.ru/index/php/> Интерактивные методы обучения
6. Образцов, П. И. Дидактика высшей военной школы [Текст] : учеб. пособие / П. И. Образцов, В. М. Косухин. — Орел : Академия спецсвязи России, 2004. — 317 с